

INTERVENÇÃO PROJETUAL NA PAISAGEM URBANA

EIXO AVENIDA NOVE DE JULHO, TAUBATÉ - SP

Taubaté é um município brasileiro no interior do estado de São Paulo, localizado na região do Vale do Paraíba, a 130 km da capital do estado, São Paulo. O município é formado pela sede e pelo distrito de Quiririm.

Com área total de 625,003 km² e altitude de 580m, o município de Taubaté está localizado em um ponto estratégico do Estado de São Paulo, pois fica a 120 Km de São Paulo, com acesso pelas rodovias Presidente Eurico Gaspar Dutra (BR 116) e Governador Carvalho Pinto (SP 70). Tem um percurso de 280 km do Rio de Janeiro, podendo utilizar a Via Dutra. Sua economia baseia-se em serviços, indústria e comércio.

Partido

A área de intervenção abrange um dos principais eixos do município de Taubaté, a Companhia Taubaté Industrial (CTI), principal patrimônio da história da cidade, situada no centro urbano e beneficiada pela melhor infraestrutura que Taubaté pode oferecer. No entanto, essa área revela uma necessidade urgente de implementação de áreas verdes e espaços públicos de qualidade, além da revitalização dos variados patrimônios que compõem a memória da população. Os municípios enfrentam desconforto ao caminhar pelas vias devido à falta de integração e acessibilidade as áreas públicas e má qualidade das vias e equipamentos urbanos.

A sensação de bem-estar será uma prioridade em todas as etapas do projeto, garantindo que o espaço seja acessível, inclusivo e agradável para todos os usuários, favorecendo os encontros e a convivência nos espaços públicos da área, criando uma nova dinâmica de receptividade na cidade e facilidade ao circular pelas ruas. Os woonerfs, ou ruas compartilhadas, serão implementados para promover a coexistência harmoniosa entre pedestres, ciclistas e automóveis, priorizando a segurança e o conforto dos pedestres e veículos não motorizados.

As estruturas verdes, como jardins de chuva e biovaletas, serão usadas estrategicamente para solucionar a ineficácia da drenagem convencional, assim como, a implementação de arborização nativa ao longo das vias, promovendo sombreamento e valor estético para a paisagem urbana. Com a integração dos princípios de biofilia urbana, jardins de chuva, biovaletas, woonerfs, design de mobiliário com identidade e uma ênfase no bem-estar e integração dos patrimônios públicos, cria-se a promoção de um espaço que inspire e enriqueça a vida dos moradores e visitantes de Taubaté.

Conceito - Cidade Biofílica

Uma cidade biofílica é um conceito de planejamento urbano que integra a natureza nas áreas urbanas para melhorar a qualidade de vida dos habitantes, promovendo a saúde, o bem-estar e a sustentabilidade ambiental. O termo "biofílico" deriva da palavra "biofilia", que significa o amor ou a afinidade pela natureza. Este conceito se baseia na ideia de que os seres humanos têm uma conexão inata com a natureza e que essa conexão é vital para nosso bem-estar físico e mental.

- o Verde Urbano: A presença de espaços verdes como parques, jardins, telhados verdes e paredes vegetais.
- o Água: Integração de corpos d'água, como rios, lagos, fontes e sistemas de coleta de água da chuva.
- o Biodiversidade: Promoção da biodiversidade através da criação de habitats urbanos para fauna e flora nativas.
- o Infraestrutura Verde: Sistemas de infraestrutura que utilizam processos naturais para gerenciar água, reduzir ilhas de calor e melhorar a qualidade do ar.
- o Acesso e Conectividade: Fácil acesso dos habitantes a áreas naturais e espaços verdes através de caminhos pedonais e cicloviários.
- o Engajamento Comunitário: Envolvimento da comunidade em iniciativas de sustentabilidade e projetos de preservação ambiental.
- o Design Biofílico: Arquitetura e design que incorporam elementos naturais, como luz natural, ventilação, e materiais ecológicos.

Estruturas verdes

A infraestrutura convencional, que engloba ruas, vias e estacionamentos, possui capacidade limitada para suportar os desafios da urbanização contemporânea em massa. Assim, por mais que sejam construídas visando um progresso tecnológico, elas tendem a ocasionar grandes e recorrentes impactos para os centros urbanos.

Implementação

- o Planejamento de Uso do Solo: Utilizar espaços vazios para parques, áreas de conservação e corredores verdes.
- o Regulamentações de Construção: Incentivar ou exigir a incorporação de elementos biofílicos em novos desenvolvimentos.
- o Educação e Conscientização: Promover a importância da biofilia através de campanhas públicas e programas educativos.
- o Drenagem através de estruturas verdes;

- Malha Ferroviária
- Área de Intervenção Quadra D
- Misto
- Institucional
- Patrimônios e equipamentos urbanos
- Vazios Urbanos
- Comercial
- Principais Praças
- Lazer
- Residencial
- Pontos de Alagamento

PERSPECTIVA 1 CALÇADÃO RUA BENJAMIN CONSTAT

PERSPECTIVA 2 CALÇADÃO RUA BENJAMIN CONSTAT

PERSPECTIVA 1 PRAÇA RUA AGOSTINHO DANELLI E WOONERF AVENIDA MARGINAL

PERSPECTIVA 2 PRAÇA RUA AGOSTINHO DANELLI E WOONERF AVENIDA MARGINAL

MEMORIAL DESCRITIVO - MATERIAIS, VEGETAÇÃO ARBOREA, PISO E ILUMINAÇÃO

		Tagete anão <i>Tagetes patula</i>
		Pitangueira <i>Eugenia uniflora</i>
		Manacá da Serra <i>Tibouchina Mutabilis</i>
		Sibiruna (existente) <i>Caesalpinia pluviosa</i>
		Flamboyant <i>Delonix regia</i>
		Pergolado de aço com banco e canteiro de concreto
		Abrigo em aço para bicicletas com telhado verde
		Banco Faria Lima Curvo - concreto
		Bebedouro Conjugado Torre purificadora de água em aço inox com cuba baixa conjugada
		Lixeira Quinbin em aço galvanizado
		Poste V de aço estrutural SAE 1020
		Piso intertravado drenante
		Grama São Carlos